

UO‘K 94(575.1):330(021)

KASPIYORTI O‘LKASIDA YASHAGAN AYRIM TURKMAN URUG‘LARI HAQIDA MULOHAZALAR (XIX ASRNING IKKINCH YARMI)

Safarov Tolib Todjiyevich,

Buxoro davlat texnika universiteti ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida dotsenti

Safarovtolib407@gmail.com

Orcid ID: 0009-005-1337-2975

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20427680>

Annotatsiya. *Xiva yurishida ishtirok etgan L.N.Sobolev hamda N.I.Grodekovlarning “Xiva xonligining strategik sharhi” nomli tadqiqotida Kaspiyorti o‘lkasining geografiyasi, topografiyasi, iqlimi hamda hududda yashayotgan ayrim turkman urug‘larining o‘lka bo‘ylab joylashuvi, xo‘jaligi, ularning umumiy soni va o‘zaro munosabatlari to‘g‘risida qiziqarli ma‘lumotlar tahlil qilinib ilmiy istemolga tortilgan. Ushbu maqolada Kaspiyorti o‘lkasida yashovchi turkmanlarning yovmut, taka va go‘klen qabilalarining turmush tarzi, xo‘jaligi egallagan hududlari, o‘zaro savdo iqtisodiy va maishiy aloqalari, shuningdek Xiva xonligi hukumatiga va bosqinchi rus hukumati zobitlari bilan olib borgan aloqalari xususida mulohaza yuritilgan.*

Kalit so‘zlar: *L.N.Sobolev, N.I.Grodekov, Kaspiyorti, etnik tarkib, qatlam, urug‘, Xiva xonligi, yovmut, taka, go‘klen.*

Аннотация. *В исследовании "Стратегический обзор Хивинского ханства" Л.Н. Соболева и Н.И. Гродекова, участвовавших в Хивинском походе, проанализированы интересные сведения о географии, топографии, климате Закаспийского края, а также о расположении, хозяйстве, общей численности и взаимоотношениях некоторых туркменских родов, проживающих на этой территории. В данной статье рассматривается образ жизни туркменских племен явмут, така и гуклен, проживающих в Закаспийском крае, территории, занимаемые их хозяйством, взаимные торговые, экономические и бытовые связи, а также их связи с правительством Хивинского ханства и офицерами захватнического русского правительства.*

Ключевые слова: *Л.Н. Соболев, Н.И. Гродеков, Закаспий, этнический состав, слой, род, Хивинское ханство, явмут, така, гуклен.*

Abstract. *In the study "Strategic Review of the Khiva Khanate" by L.N. Sobolev and N.I. Grodekov, who participated in the Khiva campaign, interesting information about the geography, topography, climate of the Transcaspian region, as well as the location of some Turkmen tribes living in the region, their economy, their total number and relationships were analyzed and used for scientific purposes. This article discusses the lifestyle of the Yomut, Teke, and Göklen tribes of Turkmens living in the Transcaspian region, the territories they occupied, their economic and domestic relations, as well as their relations with the Khiva Khaganate government and the officers of the Russian occupation government.*

Key words: *L.N. Sobolev, N.I. Grodekov, Transcaspian, ethnic composition, stratum, clan, Khiva Khanate, yammut, taka, koklen.*

Kirish. Rossiya imperiyasi tomonidan 1865-yilda Toshkent shahri egallangandan keyin bosib olingan hududlarni boshqarish maqsadida 1867 yil 11 iyulda podsho Aleksandr II ning farmoni bilan Turkiston-general gubernatorligi tashkil etiladi. 1868-

1880- yillar davomida amalga oshirilgan harbiy istilolar natijasida dastlab ikki viloyatdan iborat general gubernatorlikka yana uch viloyat qoʻshiladi. XIX-asrning oxirlarida Turkiston general-gubernatorligi Sirdaryo, Yettisuv, Samarqand, Fargʻona va Kaspiyorti kabi 5 viloyatdan iborat boʻldi. Turkiston general-gubernatorligining barcha hududi 1.779.618 chaqirimga teng boʻlgan[1]. Rossiya hukumron doiralari Turkistonni imperiyaning tarkibiy qismiga aylantirish va xalqlarini ruslashtirish uchun barcha vositalarni ishga soladi. Oʻlkadagi siyosiy, maʼmuriy, iqtisodiy va madaniy islohotlar ana shu maqsadga qaratilgan edi. Rossiya imperiyasi hukumron doiralari Xiva xonligini bosib olish maqsadida rejalashtirilgan harbiy yurishlardan oldin xonlik tarixi, tabiati, etnografiyasi va etno-siyosiy tarixi bilan bogʻliq koʻplab masalalarni oʻrganishni kun tartibiga chiqargan.

Tadqiqot metodologiyasi. Xiva yurishida ishtirok etgan L.N.Sobolev hamda N.I.Grodekovlarning “Xiva xonligining strategik sharhi” nomli tadqiqotida Kaspiyorti oʻlkasining geografiyasi, topografiyasi, iqlimi hamda hududda yashayotgan ayrim turkman urugʻlarining oʻlka boʻylab joylashuvi, xoʻjaligi, ularning umumiy soni va oʻzaro munosabatlari toʻgʻrisida qiziqarli maʼlumotlar tahlil qilinib ilmiy istemolga tortilgan. Kaspiyorti viloyati Kaspiy dengizining sharqiy qirgʻoqlari bilan Buxoro amirligi va Xiva xonligining gʻarbiy chekkalari oraligʻidagi hududni egallab, shimolda Ural viloyatigacha, janubda esa markazi Krasnovodskda boʻlgan Fors va Afgʻonistongacha yetib borgan, hudud kengaytirilib, 1881 yilda Ashxobod qurilgandan soʻng poytaxt oʻsha yerga koʻchirilgan. 1886 yilda boshqa Oʻrta Osiyo viloyatlari qatori viloyat sifatida tashkil etilgan Turkiston oʻlkasiga tarkibiga kirgan[2]. Mazkur maqolada Kaspiyorti oʻlkasida istiqomat qilgan yovmut, taka va goʻklen urugʻlari bilan bogʻliq maʼlumotlarning ayrim jihatlarini yoritishni lozim topdik.

Kaspiyorti oʻlkasida yashovchi turkmanlar uch qabilaga boʻlingan: yovmut, taka va goʻklenlar. Yovmut va taka qabilalari oʻtroq va koʻchmanchi hayot tarzini oli borganlar. Kaspiy dengizi sohili, uning janubi-sharqiy qismida, Atrek va Gurgan daryolari boʻyida joylashgan urugʻlar baliq ovlash bilan shugʻullanganlar. Dengiz qirgʻoqlarida va yuqorida tilga olingan daryolarning quyilish joylarida yashaydiganlarning qayiqlari boʻlib, Fors bilan va Astrobod dengiz hududi orqali ruslar bilan savdo qilganlar. Daryo boʻylarida yashaydiganlar esa dehqonchilik bilan shugʻullanib, bugʻdoy, tariq, arpa, sholi, paxta va kunjut singari ekinlarni ekkanlar. Gurgan daryosi boʻyida chorvadorlik bilan ham mashgʻul boʻlib, eʼtiborli jihati koʻplab qoramollari boʻlgani holda umuman tuyalari boʻlmagan. Oʻtroq turkmanlar yangi va toza joylarga joylashish uchun oʻz oʻtovlari bilan qisqa masofalarga, koʻpincha ikki, uch chaqirim oraligʻida koʻchib yurganlar. Koʻp holatlarda chorvador yoki koʻchmanchi turmush tarzi olib brogan turkmanlar ekin ekmaganlar. Katta Balxan va Uzboy boʻylarida polizchilik bilan mashgʻul boʻlib qovun-

tarvuz ekkanlar. O'troq turkmanlarning deyarli har biri ko'chmanchilarnikiga o'xshash o'tovga ega bo'lgan. Ularning turmush tarzi bilan bog'liq qiziqarli holatlar ham borki, masalan ota o'troq, uning o'g'illari esa ko'chmanchi bo'lishi mumkin va aksincha ular orasida ba'zilar o'troq, ba'zilar ko'chmanchi hayot tarzini olib brogan[3]. Ko'chmanchilarning o'troqlarga munosabati erlarning miqdoriga, ularning ishlov berishga yaroqliligiga va umuman yer hamda suvdan olinadigan foydaga bog'liq bo'lgan.

Natijalar va muhokama. Umuman olganda, barcha urug'lar o'troq yoki ko'chmanchi tarzda yashagan. Ular o'zaro yaqin aloqada bo'lib, ayniqsa qishda ortiqcha mahsulotlarini ayirboshlash uchun bir-biriga juda yaqinlashganlar. Ularda yana bir qiziq jihat o'troqlikdan ko'chmanchilikka va aksinchaga o'tish holatlari tez-tez uchrab turgan. Qo'shnilar bilan kelishmovchiliklar, nikoh bilan bog'liq muammolar masalan, qarindoshlari ko'chmanchi bo'lgan ayol o'troqqa turmushga chiqsa, chorva yo'qotilishi kabi omillar ko'pincha ko'chmanchini o'troq hayotga o'tishga majbur qilgan.

Yovmut turkmanlari ikki bo'linga bo'linadi: bayram-ali va qora-cho'xa. Birinchisi Xiva xonligi hududida yashagan, ikkinchisi esa asosan Atrek va Gurgan daryolari bo'yida joylashgan. Bu guruhning ko'chmanchilari shimol va sharqda Qorabog'az qo'ltig'ining janubiy qirg'oqlarigacha, janubda esa Kopetdog' tog'lari etagigacha borib etgan. Qora-cho'xa yovmutlari avlodlarga bo'linib yashagan. Atrek daryosi bo'yida ja'farbay, og'a va ataboy, Gurgan daryosi bo'yida ja'farbay, og'a, ataboy, to'az, tuyajli, ilali, badrali, emirt va boshqalar istiqomat qilganlar. Bundan tashqari, Kaspiy dengizi sohillarida ham bir necha ja'farbay qishloqlari bo'lgan. Yana bir qiziq jihati shuki har bir qabila o'z xavfsizligi nuqtai-nazaridan alohida yashagan, baxtga qarshi er kam va serhosil bo'lmaganligi uchun og'a va ataboilar aralash holda yashaganlar, shuning uchun boshqa turkmanlar ularni ko'pincha bir nom bilan ya'ni og'ataboy deb ataganlar[4].

Sanab o'tilgan urug'lar ichida ruslar bilan eng ko'p to'qnashuvlar ja'farbaylarda kuzatilgan. Ja'farbaylarning o'troq qismi Xoja-Nefesdan Qora-Sengirgacha yashagan. Ko'chmanchi qismi esa Atrek va Gurgan oralig'ida qishlab, yozda Balxan tomonga ko'chib o'tgan. Faqat oz qismi Balxan yoki Uzboyda fevral oxirigacha qishlab qolgan. Ja'farbay o'troqlari taxminan 3000 ta ko'chmanchilar esa 7000 ta o'tovdan iborat bo'lgan. Eng mashhur qishloqlar: Xoja-Nefes - 650 o'tov, Qora-Sengir - 550, Gemish-tepa - 100, Hasan-quli - 500, Chikishlar - 350, Cheleken oroli - 350 Ogurjinsk oroli - 35 ta o'tovni tashkil qilgan. O'tovlar soni doimiy bo'lmagan yozda Hasan-quli va Chikishlar qishloqlarida ko'paygan, qishda esa kamaygan. Yovmut ja'farbaylarning ekin erlari asosan Atrek va Gurgan bo'ylarida, ayniqsa Xoja-Nefes atrofida joylashgan bo'lib, bu erlardan dengiz sohilidan uncha uzoq bo'lmagan hududlardan boshlab, ichkariga, Oq-Qal'a qal'asigacha Gurgan bo'yida, daryodan 50 vyorst (1vyorst:1.07 km) uzoqlikda cho'zilgan[5].

Ja'farbaylar har yili 23 ming puddan (1 pud: 16.38 kg) ortiq bug'doy va 1200 pudgacha guruch etishtirganlar. Ob-havo yaxshi kelganda hosil 20 barobar, yomon bo'lganda esa 5 barobarni tashkil qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra 1870–1871 yillarda aholining ehtiyojini qondirish uchun nafaqat ko'chmanchilar, balki o'troq aholi uchun ham olingan hosil etishmagan. Ja'farbaylarning butun jamiyatida Astrabod dengiz bandargohi boshlig'i bergan ma'lumotlarga ko'ra, kamida 500 ta turli hajmdagi qayiqlar bo'lib, ulardan kamida 350 tasi egalariga yiliga o'rtacha 675 rubl daromad keltirgan. Baliq ovlash bilan shug'ullanuvchi qayiqlar egalarining sof foydasi esa 450 rublni tashkil qilgan. Cheleken orolidan fors portlariga neft va tuz tashuvchi qayiqlar esa yiliga 900 rubl daromad keltirgan[6].

Ja'farbaylarning yana bir alohida guruhi og'urjalilar deb nomlangan. Yovmutlar ularni Xiva, Buxoro va Qo'qon xonliklaridan kelgan kelgindilar deb hisoblaganlar. Har bir og'urjali yovmut jamiyatiga kirishda o'ziga homiy tanlashi kerak bo'lgan. Bu homiy uni har qanday vaziyatda albatta himoya qilishga qodir bo'lmog'i lozim bo'lgan. Homiylik tizimida yovmut homiy og'urjali ustidan katta hokimiyatga ega bo'lib zarurat tug'ilsa, uning mulkini ham egallashi mumkin bo'lgan. Og'urjali o'z homiyidan shikoyat qila olmagan, ammo boshqa homiy tanlash huquqiga ega bo'lgan. Qizig'i shundaki, yovmutlar bu tizimdan deyarli foydalanmagan, lekin og'urjalilar homiylik uchun ancha katta haq to'lagan. Shu sababli ular orasida boy va yirik savdo bilan shug'ullanuvchilar ko'pchilikni tashkil qilgan. Nazariy jihatdan og'urjalining hayoti yovmutniki bilan teng baholansa-da, amalda u ancha arzonroq qiymatga ega bo'lgan[7].

Qora-cho'xa qabilasiga mansub yovmutlarning jami o'troq aholisi taxminan 7000 ta o'tovdan iborat bo'lgan. Shundan Kaspiy dengizi bo'yida taxminan 2500 ta, Atrek daryosi bo'yida 700 ta, Gurgan daryosi bo'yida esa 3800 ta ga yaqin o'tov mavjud bo'lgan. Faqat Atrek daryosi bo'yida turkmanlar ikki qirg'oq bo'ylab yashaganlar, qolgan joylarda esa ularning yashash hududi asosan Fors chegaralarida joylashgan bo'lib, faqat Chikishlyar va Hasan-quli qishloqlarida taxminan 80 ta o'tov mavjud bo'lgan[8]. Ko'chmanchi yovmutlarning qora-cho'xa guruhi 12 mingdan 17 minggacha o'tovdan iborat bo'lgan. Ularning yozgi yaylovlari Uzboy atrofida, Katta Balxan tog'ining shimoliy yonbag'irlarida, Uzboy va Katta Balxan oralig'ida hamda Kyurentog' etaklarida joylashgan. Dakarbai va atagabai urug'lari oldinda yurib, eng yaxshi yaylov joylarini egallaganlar, boshqa urug'lar esa ularga ergashgan. Odatda ular qishki qarorgohdan bahor oxirida ko'chib chiqib, aprel oyida yozgi qo'nalg'alarga joylashganlar. U erda ular guruh-guruh bo'lib yashaganlar, ya'ni qishloqlarni tashkil etib bir necha o'tovdan iborat kichik tarqoq guruhlar shaklida bo'lganlar. Bu ularning boshqa urug'lar bilan va boshqa ko'chmanchi qabilalar masalan, takalar bilan munosabatlariga bog'liq bo'lgan[9].

Turkmanlar ijtimoiy tuzum jihatidan eng quyi pogʻonada turib, oʻz ustidan faqat nomigagina Fors va Xiva hukmronligini tan olganlar. Faqat ayrim urugʻlar Gurgan atrofida joylashib, Fors hukumatiga soliq toʻlab turganlar Umuman olganda, manbalarda turkmanlarning jamiyati oʻzaro nizolar hamda talonchiliklar uchun keng erkinlikka ega boʻlganliklari qayd etilgan. “Koʻchmanchi xalqda tartib va intizom boʻlmaydi. Turkmanlardan podsho chiqmaydi, xuddi daraxtdan temir chiqmagani kabi”, - deb yozgan Xiva turkmanlari boshligʻi Otamurodxon rus hukumatiga[10]. Shunga qaramay, ayrim turkman urugʻlari forslar bilan kurash olib borgan va Xiva xonligini ham qoʻrqitib turgan. Turkmanlar amalda Xivaga boʻysunmagan boʻlsalar-da, barcha qabilalar xonni maʼnaviy rahbar sifatida tan olgan va undan qoʻrqib yashagan, chunki u ularni oʻzaro urishtirishga qodir boʻlgan.

Bundan tashqari, Xiva xoni turkmanlarga bugʻdoy sotishni taqiqlashi mumkin boʻlgan bu esa ularni ochlik xavfi ostida qolishga muqarrar qilishi tufayli uning buyruqlariga boʻysunishga majbur qilgan. Choʻl hududida hech narsa etishtirilmaganligi sababli, turkmanlar nonni Fors va Xivadan olgan. Biroq Fors hududiga faqat u erda koʻchib yuruvchi va soliq toʻlovchi qabilalar borib non olishi mumkin boʻlgan, boshqalar esa asosan Xivadan va oz miqdorda Ashur-adi orolidan oziq-ovqat olib bilgan[11]. Bayon qilinayotgan maʼlumotlardan koʻrish mumkin-ki yovmutlar iqtisodiy va maʼnaviy jihatdan Xiva xonligiga qaram boʻlganlar. Bosqinchi rus maʼmurlari yovmutlarni Xiva xonligiga qaramlikdan qutqarib ulardan oʻz manfaatlari yoʻlida foydalanishga alohida eʼtibor qaratganlar. Xususan, polkovnik Markozov, Krasnovodsk boʻlinmasi boshligʻi boʻlgan paytida, ularni bu qaramlikdan ozod qilishni rejalashtirgan va uning iltimosiga koʻra, Kaspiy dengizining sharqiy sohilidagi omborlardan turkmanlarga qarzga un berishga ruxsat etilgan. Ammo bu amaliyot uzoq davom etmagan va tez orada toʻxtatilgan. Dastlab, yovmutlar boʻlinma bilan doʻstona munosabatda boʻlganlar va pul evaziga kerakli miqdorda tuya va qoʻy etkazib berganlar. Ammo shuni ham aytish kerakki, aholi polkovnik Stolyatov qoʻshiniga faqat qirgʻoqdan Balxan togʻlari tomon yuk tashishda va takalar tomonga aygʻoqchilik maqsadida yordam koʻrsatgan. U turkmanlar bilan yaxshi munosabatlarni saqlashga doimo katta eʼtibor bergan. Osiyoliklar bilan munosabatlarda muvaffaqiyatning asosiy sharti oʻzgarmas rostgoʻylik va qatʼiyatni muloyimlik bilan uygʻunlashtirishdir. “Bu oʻlkada rus hukmronligini oʻrnatishda asos barcha qabilalar aholisi farovonligi, adolat va qoʻshni davlatlar bilan tinch savdo aloqalarini rivojlantirish boʻlishi kerak. Ana shular tarix oldida Osiyodagi harakatlarimizni oqlaydigan eng mustahkam asosdir”, - deb yozgan general-adʼyutant fon Kaufman devonxonasi 1868-yil 4-mayda[12]. Bu holatda adolat talab qilganidek, Krasnovodsk boʻlinmasi uchun turkmanlardan olingan barcha narsalar evaziga haq toʻlangan, va polkovnik Stolyatov ularga saxiylik bilan pul bergan. U faqat shu yoʻl bilangina koʻchmanchilarni oʻziga

ogʻdirish mumkinligini yaxshi tushungan. Bugun biror xizmat uchun koʻchmanchiga 100 rubl bersangiz, ertasi kuni u siz unga 1000 rubl berganingiz haqida gap tarqatadi. Bir necha kundan keyin esa uzoq saholarda “unga shunchalik koʻp pul berilganki, hatto ularni tuyaga yuklashga ham qiynalgan” degan mish-mishlar tarqaladi[13]. Bu fikrlardan shunday talqin kelib chiqadi-ki rus zobitlari imkon darajasida har qanday yoʻllar orqali mahalliy xalqlarni ishonchiga kirib bosqinchilik yurishlari uchun oʻzlariga xavfsiz maydon hozirlashni asosiy maqsad sifatida belgilashga alohida eʼtibor qaratganlar.

Manbalarda turkman qabilalari rus bosqinchiligiga qarshilik koʻrsatishi mumkinligini koʻrsatadigan juda koʻp misollar keltirilgan. 1872-yil dekabrda Krasnovodsk boʻlinmasi Atrekdan Chikishlyarga qaytayotganida, Balxan yoʻlida erga uchta katta parallel chiziq qilich bilan chizilgandek tushirilganini guvohi boʻladilar. Yoʻl koʻrsatuvchilar bu erda yashovchi turkmanlar ruslarga qarshi urush eʼlon qilganini va bu chiziqlar qasam maʼnosini anglatishini aytadilar: “Agar ular ruslarni jangsiz oʻtkazib yuborsa, xotinlari harom boʻlsin”[14]. 1873-yil boshida esa, turkmanlarga tuya ijarasi uchun yaxshi haq taklif etilganiga qaramay, aholi transport vositalarini berishdan bosh tortgan. Krasnovodsk boʻlinmasi toʻqnash kelgan yana bir turkman qabilasi takalar edi. Kyurentogʻ togʻlari etaklari boʻylab oqar suv manbalari yaqinida joylashgan takalarning uzun qator qalʼa-qoʻrgʻonlari choʻzilib ketgan. Bu qoʻrgʻonlar bir-biridan 10–20, baʼzan 25 vyorst masofada joylashgan. Ular turkmanlarning doimiy yashash manzillari hisoblangan. Kyurentogʻdan oqib chiqadigan koʻplab soylar tufayli togʻ bilan qum oraligʻidagi hudud dehqonchilik uchun qulay boʻlgan. Ekin maydonlari qoʻrgʻonlardan bir necha vyorst uzoqlikda joylashgan boʻlib, ular suv chiqarish uchun ariqchalar bilan oʻralgan kichik toʻrt burchak dalalardan ibora boʻlgan. Yerga oddiy asboblar - belkurak, ketmon yordamida ishlov berilgan. Asosan arpa, bugʻdoy, joʻxori, kunjut, qovun, tarvuz va paxta ekilgan. Guruch ekilmagan, chunki u juda koʻp suv talab qilgan. Yaxshi hosil faqat yogʻingarchilik moʻl boʻlganda olingan, chunki soy suvlari barcha dalalarni sugʻorishga yetmagan[15]. Bu yerda bogʻlar ham bor. Yer umumiy emas, balki alohida shaxslarga tegishli boʻlib, ular uni sotishi ham mumkin boʻlgan. Suv manbalari va tuproq sifati jihatidan takalar yerlari butun Turkmanlar yashaydigan hududlarda eng yaxshisi hisoblangan. Qoʻrgʻonlar yaqinida takalar yozda oʻtovlarini tiklab yashagan va dalada ishlagan. Tuya va qoʻylar esa qumliklarda boqilgan. Otlar soylar boʻyida oʻsadigan oʻtlar bilan oziqlangan. Qishda qoʻrgʻonlarda faqat jangga yaroqli erkaklar qolgan, oilalar esa chorva bilan shimolga qumlarga, Uzboy tomonga koʻchib ketgan. Umuman olganda, taka qabilasi yarim oʻtroq hayot kechirib katta-kichik qishloqlarda yashab, oqsoqollar va nufuzli kishilarga maʼlum darajada boʻysunganlar. Shu sababli ular hali mukammal boʻlmasa-da, baribir maʼlum darajada tashkil topgan jamiyatni ifodalagan. Boshqa turkman qabilalari tarqoq va parokanda boʻlganligi sababli, takalar ular orasida eng kuchli

qabila hisoblangan. Yaxshi otlari bilan mashhur boʻlgan takalar tez-tez Fors hududlariga bosqin uyushtirib, karvonlarni talab odamlarni asirga olganlar. Taka sahrosi kengligi va qattiq tabiati bilan tanilgan. Polkovnik Markozovning xabariga koʻra, 1872-yil oxirida u tomonidan takalarga berilgan zarba yovmutlarga shunchalik kuchli taʼsir qilganki, Krasnovodsk boʻlinmasida xizmat qilgan bir turkman Chikishlyarga yuborilib, bu magʻlubiyat haqida aytganda, yovmutlar uni yolgʻon xabar tarqatgani uchun deyarli oʻldirib qoʻyishgan[16]. Uni ishontirish uchun hatto pora berishga toʻgʻri kelgan, chunki ular hech kim, hatto ruslar ham, takalarni magʻlub eta olmaydi deb ishonishgan. Manbalarda baʼzi taka qoʻrgʻonlari va ulardagi oʻtovlar soni keltiriladi: Qizil-arvat 1000 oʻtov, Koʻpde 200, Zau, Qizil-cheshme, Djepsi, Bami 300, Beurma 1500. Taka qoʻrgʻonlari loydan qurilgan. Masalan, Qizil-arvat qoʻrgʻoni toʻrtburchak shaklda boʻlib, devorlari juda qalin va baland. Devor tashqarisida xandaq va mudofaa inshootlari mavjud. Ichkarida yana qoʻshimcha devor bilan mustahkamlangan. Bu qoʻrgʻonlar juda puxta qurilgan boʻlib, hatto artileriya zarbalariga ham ancha bardosh bera olgan. Armanit 1000 oʻtov, Sinche 200, Purche 300, Begerden 1000, Durun 1000, Karagan 1000, Ak-tepe 500, Megin 500, Yardji 1000, Karyz 100, Kellele 150. Ushbu mustahkamlangan joylarda taxminan 15 ming oʻtov bor deb hisoblangan. Ularning uchdan bir qismi Sekiz-ob boʻyida joylashgan boʻlib, u yer Yangi-qaladan Kyurentogʻdan chiqib kelib, bir necha irmoqlarga boʻlingan[17]. Aynan shu irmoqlar boʻyida bu mustahkamlangan joylar zich joylashgan. Goʻk-tepe, Yangi-qala, Kaplander, Bok-ru, Ahal, Igont, Goshe-qala, Keledjar, Yamshik, Koʻn-ur-qala, Kordju, Bab-arab 300 oʻtov, Ak-tash-ayaq va Qara-tash-ayaq 6000, Gerre-qala, Kinyach 400-500 oʻtov, Gonchi 500-600, Bager 400-500, Mirov-300, Nusoy -200, Arman - 400, Koyli, Ashxobod shahri va qalʼasi 4000, Anau 500. Gyavrs takalarning eng chekka yashash nuqtasi hisoblangan. Undan keyin 50–60 vyorst narida kurdlar yashaydigan hudud boshlangan. Gyavrsda takalar mulklarini qoʻriqlash maqsadida doimiy ravishda 400 tagacha otliq saqlaganlar. Yuqorida zikr etilgan barcha taka urugʻi yashaydigan joylarda jami 40 minggacha oʻtov borligi taxmin qilingan[18]. Bundan tashqari, Kyurentogʻ etaklaridan tashqarida ham takalar Marvda, Murgʻob daryosi boʻyida yashaganlar. Umuman olganda, barcha taka qabilasi soni 100 ming oʻtovgacha deb qayd qilingan. Goʻklenlar esa 8000 oʻtov deb hisoblangan. Ular Gurgan va Atrek daryolarining yuqori oqimlarida yashab, dehqonchilik, bogʻdorchilik va ipakchilik bilan shugʻullanganlar. Ularning tabiiy imkoniyatlari yovmutlarga qaraganda qulayroq boʻlib, asosiy daromad manbai bogʻdorchilik va ipakchilik hisoblangan. Goʻklenlar Fors hukumati tasarrufida boʻlib, yovmutlarning ashaddiy dushmanlari hisoblanganlar[19].

Xulosa. Yuqorida bayon qilingan fikrlardan muhtasar xulosa qiladigan boʻlsak Kaspiyorti oʻlkasida yashovchi turkmanlarning uch qabilasi yovmut, taka va goʻklenlar tarixning bir necha yuz yilliklarida mazkur hududda istiqomat qilib tabiiy va iqlimiy

sharoitlardan kelib chiqib xo‘jalik faoliyatining turli sohalarida mehnat qilib yuksak madaniyat yaratishga muvaffaq bo‘lganlar. Ayniqsa Rossiya imperiyasining ushbu hududlarga nisbatan amalga oshirgan bosqinlari arafasida tashrif buyurgan tarixchi, etnograf va harbiy zobitlarning ma’lumotlari ushbu qabilalarning yashash tarzi, o‘zaro munosabatlarini tarixiy, etno-siyosiy hamda ijtimoiy jihatdan o‘rganish va ularning bosqinchi rus hukumatiga nisbatan tutgan salbiy munosabatlarini tahlil qilib xulosa chiqarishga asos bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Брегел Ю.Э. Хорезмские туркмены в XIX веке. Издательство восточная литература. 1961. С 441.
2. Куропаткин А. Туркмения и Туркмены. С-Петербург. Типография В.А.Полетике 1879. С 63.
3. Михайлов М. Туркмены. [«Литературная Библиотека». 1867. № 13 и 14]. Туркестанский Сборник. Том 16, стр. 47-57.
4. Стратегический обзор Хивинского ханства. Составили полковники генерального штаба Соболевъ и Гродеков. Издано на правах рукописи по распрожению туркестанского генераль-губернатора, генераль-адъютанта К.Н.Фонъ-Кауфмана. 1882. Туркестанский Сборник. Том 336, стр. 83-159.
5. Тарновский Г. Русские поселения в Закаспийской области. (Русская мысль. 1895. № 5). Туркестанский Сборник. Том 419, стр. 134-146. Статьи и заметки изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ. Сборник составляется по поручению Туркестанского Генераль-Губернатора. Ташкентъ. 1907.
6. Туркмения и туркмены. (Туркестанский курьер, 1910. № 53,61,63). Туркестанский Сборник. Том 541, стр. 31-37. Статьи и заметки изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ. Сборник составляется по поручению Туркестанского Генераль-Губернатора. Ташкентъ.